

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ

Аскарова Наргиза

Ассистент, Ташкентского Университета Информационных Технологий
Каршинский филиале имени Мухаммада аль-Харезми

Алихан Сайфиев

студент Ташкентского Университета Информационных Технологий
Каршинский филиале имени Мухаммада аль-Харезми

Аннотация: В этой статье рассматриваются способы улучшения сервиса с помощью языков программирования и технологий, а также способы редактирования данных с помощью базы данных.

Ключевые слова: Данные, база данных, система управления базами данных, автоматизированная информационная, модель, иерархическая модель, сетевая модель.

Одним из важнейших понятий в теории баз данных является понятие информации. Под информацией понимаются любые сведения о каком-либо событии, процессе, объекте.

Данные — это информация, представленная в определенном виде, позволяющем автоматизировать ее сбор, хранение и дальнейшую обработку человеком или информационным средством. Для компьютерных технологий данные — это информация в дискретном, фиксированном виде, удобная для хранения, обработки на ЭВМ, а также для передачи по каналам связи.

База данных (БД) — именованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области, или иначе БД — это совокупность взаимосвязанных данных при такой минимальной избыточности, которая допускает их использование оптимальным образом для одного или нескольких приложений в определенной предметной области. БД состоит из множества связанных файлов.

Система управления базами данных (СУБД) — совокупность языковых и программных средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования БД многими пользователями.

Автоматизированная информационная система (АИС) — это система, реализующая автоматизированный сбор, обработку, манипулирование данными, функционирующая на основе ЭВМ и других технических средств и включающая соответствующее программное обеспечение (ПО) и персонал. В

дальнейшем в этом качестве будет использоваться термин информационная система (ИС), который подразумевает понятие автоматизированная.

Каждая ИС в зависимости от ее назначения имеет дело с той или иной частью реального мира, которую принято называть предметной областью (ПрО) системы. Выявление ПрО — это необходимый начальный этап разработки любой ИС. Именно на этом этапе определяются информационные потребности всей совокупности пользователей будущей системы, которые, в свою очередь, определяют содержание ее базы данных.

Банк данных (БНД) является разновидностью ИС. БНД — это система специальным образом организованных данных: баз данных, программных, технических, языковых, организационно-методических средств, предназначенных для обеспечения централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования данных.

Под задачами обработки данных обычно понимается специальный класс решаемых на ЭВМ задач, связанных с видом, хранением, сортировкой, отбором по заданному условию и группировкой записей однородной структуры.

Отдельные программы или комплекс программ, реализующие автоматизацию решения прикладных задач обработки данных, называются приложениями. Приложения, созданные средствами СУБД, относят к приложениям СУБД. Приложения, созданные вне среды СУБД с помощью систем программирования, использующих средства доступа к БД, к примеру,

Delphi или Visual Studio, называют внешними приложениями.

Модель – способ структурирования данных, описания взаимосвязей между данными.

Очевидные требования к модели:

- Модель должна быть достаточно универсальной, позволяя работать с данными различной структуры и сложности.
- Модель должна допускать автоматическую обработку данных, т.е. должна быть реализуема программными средствами.
- Модель должна быть наглядной, «прозрачной». Поскольку задача описания структуры данных средствами выбранной модели возлагается на разработчика (человека), чем сложнее модель – тем труднее избежать ошибок при проектировании.

Ниже перечислены основные разновидности моделей представления данных, используемых или использовавшихся в прошлом.

Иерархическая модель. Модель (как видно из названия) представляет данные в виде иерархии (рис. 1). Модель ориентирована на описание объектов, находящихся между собой в отношении подчинения. Например, структура

кадров некоторой организации. Организация состоит из отделов, каждый отдел имеет руководителя и сотрудников. Другой пример: объект «колесо» является составной частью объекта «автомобиль». Между автомобилем и колесом имеется связь, смысл которой можно озвучить следующим образом: объект «автомобиль» включает в себя несколько объектов «колесо».

Рисунок 1– Иерархическая модель

Сетевая модель. Сетевая модель (рис. 2) представляет собой развитие иерархической. Модель позволяет описывать более сложные виды взаимоотношений между данными. Однако расширение возможностей достигается за счет большей сложности реализации самой модели и трудности манипулирования данными.

Рисунок 2 – Сетевая модель

Объекты, имеющие одинаковые наборы атрибутов и различающиеся только их значениями, образуют некоторый класс объектов. Например, класс «клиент» может иметь следующие атрибуты: «фамилия», «имя», «отчество», «номер кредитной карты». Для каждого объекта из этого класса определены конкретные значения перечисленных атрибутов. Говорят, что объект является экземпляром класса. На основе существующего класса могут создаваться новые, наследующие свойства исходного. При этом исходный класс именуется родителем нового класса. Производный класс называют потомком исходного. При этом объекты – экземпляры класса-потомка принадлежат также и родительскому классу, поскольку обладают всеми его атрибутами. Пример: на основе класса «клиент» может быть определен класс «постоянный клиент». Новый класс наследует атрибуты родительского и при этом добавляется новый атрибут – «процент скидки». Все постоянные клиенты

продолжают оставаться клиентами в прежнем понимании, но о них имеется еще и дополнительная информация. В настоящее время не существует единого подхода к реализации объектных баз данных. Объектный подход – набор общих принципов, которые могут применяться при проектировании различных приложений.

Гибридные модели. В некоторых приложениях предпринимаются попытки смешения различных моделей представления данных. Пример такого смешения – объектно-реляционная модель. В ней использовано некоторое сходство между реляционной и объектной идеологией. Строки таблиц реляционной модели соответствуют объектам объектной модели, столбцы таблиц – атрибутам объектов. Таблицы в целом являются аналогом классов. Отсюда вытекает возможность введения наследования при определении таблиц – таблица-потомок содержит те же столбцы, что и родительская, и, кроме того – дополнительные, определенные при наследовании. По идее создателей, объектно-реляционная модель должна унаследовать от реляционной легкость описания и манипулирования данными, а от объектной – возможность определения более сложных взаимоотношений между объектами.

Реляционные базы данных Базы данных, хранение информации в которых основано на реляционной модели, называют **реляционными базами данных**. Как было сказано ранее, реляционная модель предполагает организацию данных в виде таблиц. Строки таблиц называют **записями или кортежами**, столбцы – **полями или атрибутами**.

Клиент				Товар	
Id кл	Фамилия	Имя	Отчество	Id тов	Название
15	Иванов	Иван	Иванович	1	Шкаф
16	Петров	Петр	Петрович	2	Стул
17	Николаев	Николай	Николаевич	3	Стол

Заказ				
Id зак	Клиент	Товар	Дата	Количество
1	15	1	15.09.2003	1
2	17	1	17.09.2003	2
3	15	2	20.09.2003	12

Рис. 3 Таблицы в реляционной модели

В примере (рис. 3) показано, как могут быть представлены данные и связи между ними в БД некоторой торговой организации. Таблица «Клиент» содержит данные о каждом клиенте – фамилию, имя и отчество.

Кратко сформулируем основные современные принципы организации баз данных:

• значительная часть современных СУБД способна работать на компьютерах различной архитектуры под управлением разных операционных систем;

• подавляющее большинство современных СУБД обеспечивают поддержку полной реляционной модели данных, обеспечивая целостность категорий и целостность на уровне ссылок;

• современные СУБД для определения данных и манипуляции ими опираются на принятые стандарты в области языков, а при обмене данными;

• между различными СУБД базируются на существующих технологиях по обмену информацией.

Список литературы:

1. Джон К. Вандик, Мэт Вестгейт. Pro Drupal 7 Development: Third Edition / Todd Tomlinson. John K. VanDyk - Apress, 2010.
2. Стивен Хольцнер. Golang в примерах. / Стивен Хольцнер. М.: 000 «Бином-Пресс», 2007 г. Пер. с англ. 352 с
3. Ларри Ульман. Ульман Л. Основы программирования на РНР:/Ларри Ульман. Пер. с англ. -М.: ДМК Пресс, 2001. -288 с.: ил. (Самоучитель).
4. Александр Мазуркевич. МВ DDD: настольная книга программиста /Александр Мазуркевич, Дмитрий Еловой.Мн.: Новое знание, 2003. 480 с.

